

TA’LIM JARAYONIDA – “IJTIMOIY PEDAGOGIK IDEAL” MUAMMOSI

Umida Kudratova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Falsafa” kafedrası dotsenti

Tel: (91) 134 6375

E-mail: qudratovaumida132132@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255780>

ANNOTATSIYA

Mamlakatimizda olib borilayotgan ta’lim tizimidagi islohotlar zamirida yuksak insonparvarlik va intellektual salohiyatga ega barkamol avlodni voyaga etkazish vazifasi aks etadi. Maqolada o’qituvchining “ijtimoiy pedagogik ideal” muammosiga munosabati va uni ro’yobga chiqarish jarayoni tahlil etilgan. Bunda o’qituvchi maqsadga muvofiqlik tamoyili asosida o’quvchi-talabning qobiliyati, intilishlari, qiziqishlari va irodasini muayyan sohaga yo’naltiradi. O’qituvchi shaxsi o’zining dastlabki qiyofasida o’quvchiga rahbarlik qilish talabini har doim namuna sifatida qabul qilishi hamda «ta’sir va aks ta’sir» qonuniga bo’ysunishi kerakligi tahlil etilgan.

KALIT SO’ZLAR

gumanistik ta’lim, ta’lim-tarbiya, barkamol avlod, o’qituvchi shaxsi, o’quvchi-talaba, ijtimoiy pedagogik ideal, qobiliyat.

ПРОБЛЕМА «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИДЕАЛА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Умида Кудратова

Доцент кафедры философии,

Ташкентский государственный экономический университет

номер: (91) 134 6375

Эл. почта: qudratovaumida132132@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В реформе образовательной системы нашей страны заложена задача воспитания высокообразованного и интеллектуального поколения. В статье анализируется отношение учителя к проблеме "социально-педагогического идеала" и процесс его реализации. При этом учитель, основываясь на принципе целесообразности, направляет способности, стремления, интересы и волю ученика-студента в определённую сферу. Личность учителя должна всегда воспринимать требование руководства учеником как образец и подчиняться закону "влияния и противовлияния".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

гуманистическое образование, обучение и воспитание, гармонично развитое поколение, личность учителя, ученик-студент, социально-педагогический идеал, способности.

THE PROBLEM OF THE “SOCIAL-PEDAGOGICAL IDEAL” IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Umida Kudratova

Associate Professor, Department of Philosophy,

Tashkent State University of Economics
Phone number: (91) 134 6375
E-mail: qudratovaumida132132@gmail.com

ABSTRACT

The ongoing educational reforms in our country are aimed at nurturing a well-rounded generation endowed with high moral values and intellectual potential. This article analyzes the teacher's approach to the issue of the “social pedagogical ideal” and the process of its realization. It emphasizes that, based on the principle of goal-orientation, the teacher guides the student's abilities, aspirations, interests, and will toward a specific field. The article also explores the idea that the teacher's personality, in its initial form, must consistently serve as a model for students and adhere to the “law of influence and counter-influence.”

KEYWORDS

humanistic education, teaching and upbringing, well-rounded generation, teacher's personality, student, social pedagogical ideal, ability.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimining zamonaviy differentsiatsiya, integratsiya sharoitida inklyuziv ta'limda inson omilining hal qiluvchi ahamiyati e'tirof etilmoqda. Shu bilan birga, jahon miqyosida yoshlar ilm olishida universal ta'lim inson huquq va erkinligi doirasida qabul qilingan. BMTning madaniyat va ta'lim tizimi Butunjahon o'qituvchilar kuni munosabati bilan «O'tgan davrda o'qituvchilar jamiyatdagi eng yuksak martabali etakchilar ekanligi»ni e'lon qildi [4].

«O'zbekiston — 2030» strategiyasining Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish yo'nalishi bo'yicha” 2025 yilga mo'ljallangan amaliy tadbirlar rejasida ta'lim tizimi va o'quvchi yoshlar faoliyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan,

- umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalar, tanqidiy va kreativ fikrlash, hamkorlikda ishlash, tadqiqotchilik kabi ko'nikmalarni shakllantirish;
- yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrovi darajasini oshirish;
- yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish;
- jamiyatda o'zaro hurmat muhitini shakllantirish, ayniqsa, yoshlarda odob-axloq me'yorlariga amal qilish, milliy qadriyatlarni e'zozlash, jamoat joylarida belgilangan tartib-qoidalarga rioya etish ko'nikmasini shakllantirish [1.].

Mazkur vazifalarni amalga oshirishning nazariy-metodologik jihatlarini o'rganish tadqiqotimizning asosiy vazifasi yetib belgilangan.

Gumanistik ta'lim jarayonida o'qituvchilar obro'si maktab ta'limidagi bilim sifati darajasiga asoslanadi. Bu o'quvchining intellektual qobiliyati, insonparvarlik g'oyalari, yuksak axloqiy fazilatlarini, dunyoqarashi oshishida namoyon bo'ladi.

O'qituvchi fenomenida «ijtimoiy-pedagogik ideal» uning maqsadlarini ifodalaydi. Faqat

insondan insongagina odamiylik, nafaqat bilim, shuningdek, insonning butun shaxsiyati eng yaqin ustozlari, ota-onalar, pedagoglar, keyinchalik butun ijtimoiy muhitning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan yaratilishini anglash mumkin. Ijtimoiy pedagogik ideal asrlar davomida faylasuf va pedagog olimlarimiz an'analarning negizini tashkil etdi. Sharqda Konfutsiy yo Forobiy bo'lsin, G'arbda Suqrot yo Aristotel bo'lsin, xoh yangi asrlardagi faylasuf olimlar nazariyalarida gumanistik ijtimoiy-pedagogik idealning – maqsadli, qadriyatli, axloqiy, metodologik asoslarining uzviy birligi va o'ziga xos mazmuni aks etadi.

S.A'zamxo'jaeva fikricha: «Ijtimoiy ideal – insonning yon-atrofi, ekzistensial borlig'i, kelajagini o'ziga xos bir andozalar, namunalar, tasavvurlar tarzida idrok etishi, hayoti va xatti-harakatlarini ularga muvofiq olib borishidir» [2.]. Ijtimoiy-pedagogik ideal o'zaro aloqador tushunchalar bo'lib, unda kelajakka yo'naltirilgan voqelik, uning negizida kishilar va jamiyatning kelajak haqidagi gipotetik tasavvurlari, orzu-umidlari, takomillashtirilgan hayotiy andozalari yotadi. Unda uzoq, hatto, ro'yobga chiqmaydigan tilaklar, orzu-umidlar, rejalar bo'lishi mumkin. U bevosita inson ma'naviyati bilan uzviy bog'liq hodisadir. Ijtimoiy-pedagogik idealga «maqsadlarning maqsadi», insonning faoliyati, manfaat va qiziqishlarini yuksak maqsadga yo'naltiruvchi g'oya, tasavvur, andoza sifatida yondashiladi. Ilmiy adabiyotlarda idealga «Orzu qilinayotgan kelajak, zarurat va ehtiyojning integral obrazi», deb ta'rif berilgan. Mustaqillikning dastlabki yillarida «barkamol avlod», «komil inson» ana shunday ijtimoiy-pedagogik ideal sifatida talqin etildi. Islohotlar mazmuni ushbu idealni real voqelikka aylantirishga qaratildi.

Maqsadga muvofiqlik tamoyili ta'lim taraqqiyotining mohiyatini belgilaydi. Davlatning aralashuvi, ijtimoiy tuzilmalarning roli oshib boradi. Hayot ritmining tezlashuvi natijasida maqsadlar konkretlashib, mukammallashib boradi. Bugungi kunda ideal shaxs obrazini ifodalashda «har

tomonlama rivojlangan yoki barkamol», «rivojlangan», «insonparvar» kabi tushunchalarning ifodasini quyidagi sifatlarda ko‘ramiz: vatanparvar, yuqori malakali, kirishuvchan, intellektual rivojlangan. Ideal shaxs obrazini maqsadli shakllantirish maktablar, OAV, badiiy vositalar orqali yuzaga keladi.

Respublikamiz o‘qituvchilarining pedagogik ideallari xususidagi so‘rovnomamiz muhim xulosalarni ifoda etdi. Ularga berilgan «O‘quvchilarga qaysi tamoyil asosida ta‘lim-tarbiya berish kerak?» degan savolga 42,3% respondentlar – idealga muvofiqlik tamoyili asosida, 34,9% – tabiatga muvofiqlik tamoyili asosida, 22,8% – bunday tamoyillar amal qilmaydi, degan javobni berishdi [11].

Mustaqillik yillarida birinchi Prezidentimiz I.Karimov tomonidan boshlangan islohotlarga ko‘ra, ijtimoiy-pedagogik ideal mazmun-mohiyati – «barkamol avlod», «komil inson» [3.] g‘oyalari asosida ta‘lim-tarbiyaga singdirildi. Odatda, mafkuraviy g‘oyalar asosida davlat ta‘lim tizimining asosiy ideallari shakllantiriladi. O‘qituvchilar «Komil insonni, barkamol avlod»ni pedagogik ideal sifatida e‘tirof etishdi. Bunda shaxsning aynan qaysi sifatlariga e‘tibor qaratish har bir davrdagi ijtimoiy ehtiyojlarga mos ravishda o‘zgarib boradi. Shu sababdan, «Bugungi kunda Sizning pedagogik idealingiz qanday o‘quvchini ifoda etadi?» degan savolga bir nechta berilgan javoblarni tanlashi muhim ahamiyat kasb etdi. Respondentlarning 56,5%i jismonan, ruhan va aqlan yetuklikni, 43,5%i tanqidiy va mantiqiy fikrlay oladigan o‘quvchini, 27,2%i mehr-oqibatli inson bo‘lgan o‘quvchini, 24,5%i diniy e‘tiqodlik va axloqiy yetuklikni, 11,6%i jismoniy yetuklik va jasoratni pedagogik ideal sifatida talqin etishdi [11].

Bunda aksariyat o‘qituvchilar faoliyatida muhim mezon sifatida shakllangan «barkamol avlod» g‘oyasi o‘zida jismonan, aqlan va ruhan yetuklikni ifoda etganligini qayd etishimiz mumkin. Yoshlarimiz ajdodlarining tarixiy merosini tanqidiy va tahliliy o‘rganib, shu asosda o‘z maqsad-muddaolarini shakllantirishlari lozim [3.].

Zamonaviy ta‘lim tizimida o‘quvchining qobiliyatini rivojlantirishga asosiy e‘tibor qaratilmoqda. Qobiliyat – insonning individual salohiyati, imkoniyatlari. Qobiliyat bilimdan keskin ravishda farqlanadi, chunki bilim mutolaa natijasi hisoblansa, qobiliyat shaxsning psixologik va fiziologik xususiyati sanaladi. U inson tomonidan ko‘nikma va malaka egallanishi jarayonida takomillashib boradi. Qobiliyat shaxsning tabiiy imkoniyatlari darajasida qurbi etadigan xususiyatlar sintezini aks ettiradi. Barcha qobiliyatlar uchun tayanch xususiyatlar – kuzatuvchanlik, ya‘ni insonni fahmlash, ob‘ektda u yoki bu alomatlarini ko‘ra

bilish, ajrata olish ko‘nikmasi. Bu holat inson tomonidan narsalarning o‘ziga xosligini, ijodiy faoliyat predmeti materiallarini ko‘ra bilish imkonini namoyish qiladi. Qobiliyat ijodiy tasavvurni rivojlantirishi davomida tabiiy manbaga aylanadi. Unda qobiliyat ichki imkoniyatlarining tabiiy asosini tushunish maqsadga muvofiq. Ishtiyok – moyillik, mehnatsevarlik, ishchanlik, talabchanlik majmuasi mahsulidir.

Faylasuf Q.Nazarov fikricha: «Qobiliyatlar tabiiy ravishda shakllanishi va muayyan reja asosida rivojlantirilishi mumkin. Uning rivojlanishidagi keyingi yo‘l oz kuch sarf qilingan holda katta samara olish imkoniyatiga ega. Qobiliyatning rivojlanish va shakllanishida maxsus qobiliyatni takomillashtirishning innovatsion vositalarini qo‘llash; shaxsning faollik alomatlarini yuqori darajada rivojlantirish; inson shaxsiga individual munosabatni umumiy talablar bilan uyg‘unlikda olib borish muhim o‘rin egallaydi. Qobiliyatning bosqichlari – talant va daholik (geniylik). Muayyan faoliyatning muvaffaqiyatli va ijodiy ravishda bajarilishini ta‘minlaydigan qobiliyatlar (iste‘dodlar) majmuasi talant deyiladi. Muayyan jamiyat va millat hayotida ijtimoiy-tarixiy faoliyatda namoyon bo‘luvchi yuksak ko‘rsatkichli iste‘dod, aql-zakovat taraqqiyotining cho‘qqisi, nodir individual xususiyat daholik deb ataladi» [7.].

Mamlakatimizda olib borilayotgan ta‘lim islohotlari qobiliyatli o‘quvchilarni maqsadli ravishda tanlab olish va ularni yo‘naltirishga qaratilgan. Prezident, ixtisoslashtirilgan va ijob maktablarida tahsil olayotgan o‘quvchilar kelajakda mamlakat taraqqiyotiga intellektual va insoniy salohiyatlari bilan ulkan hissa qo‘shishlari mo‘ljallangan.

Q.Nazarov fikricha: «Etuk shaxsga aylanish imkoniyati bo‘lgan odamzot naslining har bir vakili oilaviy, ma‘naviy-axloqiy, milliy, ijtimoiy qadriyatlar ta‘sirida tarbiyalanadi hamda uning shaxsiy jihatlari, qadrlanadigan sifatleri va xususiyatlari kamolotga etib boradi. Bu jarayonda shaxsning o‘zi ham ijtimoiy qadrlı vujud sifatida shakllanib, o‘z qadrini namoyon qilib boradi» [8.].

Milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhi bilan tarbiyalangan yosh avlodda insonparvarlik va vatanparvarlik ruhiyati shakllanadi. Falsafaning ma‘rifiy funksiyasi orqali turli davrlarga doir bilimlarni to‘plash va o‘zlashtirish, muammolarni, ularning yechimlarini tushuntirish, falsafiy fikrlashga o‘rgatish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu vazifani ziyoli ustozlarimiz falsafaning kommunikativlik (muloqot, aloqa o‘rnatuvchilik) funksiyasi orqali ta‘lim oluvchilarning qalbiga singdira oladilar. Akademik S.Shermuhammedov ta‘kidlaganidek, «Madaniy va do‘stona aloqalarning kuchayishi natijasida butun dunyo odamlari oqilroq,

oliyanobroq bo‘ladi hamda madaniy, ma’naviy olamlari go‘zalroq bo‘lishiga yordamlashadi» [12.].

Bugungi kunda o‘qituvchilarning kasb mahoratini oshirish va ularni qayta tayyorlash muassasalari faoliyatiga ham muhim yangiliklar joriy etilmoqda. Singapur xalqaro miqyosdagi ta’lim sohasidagi tajribalar maydoniga aylangan. Uzluksiz ta’lim tizimidagi malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarida o‘qituvchi faoliyatini rivojlantirishga asosiy e’tibor qaratilmoqda. O‘qituvchilarning toifa darajalarining o‘sib borishi dinamikasida oliy toifani olish uchun 13 yil kerak. O‘qituvchilar ijtimoiy maqomi: oddiy, novator, innovator o‘qituvchilar faoliyati, ya’ni mutaxassislikdan to oliy toifa olishgacha sarflanadigan 13 yillik davr doirasidagi vaqt chegaralari olib tashlandi. Natijada 2019 yilda muddatidan ilgari attestatsiyadan o‘tishni so‘rab, 35 ming 208 nafar pedagog ariza bilan murojaat qildi [13.]. Ammo ularning katta qismi qoniqarsiz natijalarni ko‘rsatdi. 9 yillik majburiy ta’lim tizimi o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasida aloqani mustahkamlash, maktab ta’limining sifat darajasini oshirish, repetitor ko‘magidan voz kechgan holda, o‘quvchilarni maktab bilan uzviy bog‘lash imkoniyatlarini yaratishi lozim.

Mamlakatimizda ta’lim islohotlari birinchi marta 1992 yilda, ikkinchi marta 1997 yilda, uchinchi marta 2020 yilda qabul qilingan «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonunda zamon talablaridan kelib chiqqan holda takomillashtirildi. Bu, bir tomondan, jamiyat va inson kapitaliga munosabatda axborotlashgan jamiyat tamoyillarining ta’sirini aks ettirsa, boshqa tomondan, mamlakatimizning jahon ta’lim tizimi tajribasi bilan integresiyalashuvini, ilm-fan taraqqiyotining chegara bilmasligini, insonga ta’lim-tarbiya bergan o‘qituvchining buyuk xizmatlari alohida hurmat va ehtiromga ega ekanligini aks ettiradi. Bu o‘qituvchilarning malakasini, kompetentlik darajasi hamda o‘qituvchiga hurmatni jamiyat miqyosida oshirishni talab etadi. Bu jarayonda «Yoshlar kelajak bunyodkori» g‘oyasiga [10.] tayanib bevosita o‘quvchilar bilan o‘quvchilar, o‘qituvchilar bilan o‘qituvchilar, «ta’lim muassasalari o‘rtasidagi raqobat muhiti» [11.] yuzaga keladi va jamiyatda ta’lim sifati oshadi.

Bizning fikrimizcha, o‘qituvchi o‘zining ekzistensial borlig‘ida, shuningdek, o‘quvchi shaxsiyatining to‘liq va axloqiy shakllanish jarayonida ijtimoiy-pedagogik idealga suyanishi, o‘z ishida uni anglashi va ro‘yobga chiqarishi lozim. O‘qituvchi fenomeni gumanistik ijtimoiy-pedagogik idealga e’tibor qaratib, o‘quvchi-talabaning intilishlari, qiziqishlari va irodasini muayyan sohaga yo‘naltiradi. O‘qituvchi shaxsi o‘zining dastlabki qiyofasida o‘quvchiga rahbarlik qilish talabini har

doim namuna sifatida qabul qilishi hamda «ta’sir va aks ta’sir» qonuniga bo‘ysunishi kerak.

Demak, tadqiqotimiz natijasida o‘qituvchi shaxsi gumanistik idealining tayanch xususiyatlari namoyon bo‘ldi. O‘qituvchi nafaqat bilim asoslarini yetkazuvchi muallim, balki o‘quvchilarning jismoniy, ruhiy va ma’naviy moyilligini rivojlantirish uchun barcha sa’y-harakatlarini sarflaydigan tarbiyachidir. O‘qituvchi e’tibori va faoliyatining ob’ekti faqatgina intellekt-aql hisoblanmaydi, balki o‘zining individual xususiyatlari, o‘ziga xos kuch va mo‘jizalarini umumlashtirgan inson hisoblanadi. O‘qituvchi - pedagogik jarayon va alohida individual shaxsiyatidagi faoliyatida rivojlanishning tabiiy qonuniyatlarini buzmaslikka harakat qiladigan, ma’rifatli, bilimli insondir. U turli odamlarning tabiiy xususiyatlari (qobiliyati, salohiyati, anglashi va idrok etishi) bir xil emasligi va ularning barchasini bir xil mukammallik darajasiga olib chiqib bo‘lmasligini biladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «O‘zbekiston — 2030» strategiyasini «atrof-muhitni asrash va «yashil iqtisodiyot» yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.01.2025 yildagi PF-16-son. <https://lex.uz/ru/docs/7369703>
2. A‘zamxo‘jaeva S. Ijtimoiy ideal ro‘yobi // Tafakkur. – Toshkent, 2007. №2. – B. 87-88 .
3. Barkamol avlod orzusi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I. Karimovning Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish borasidagi ma‘ruza va mulohazalari / Tuzuvchilar: Sh.Qurbonov, H.Saidov va boshq. – Toshkent: Sharq, 1999. -184 b.
4. Всемирный день учителя на фоне пандемии: как изменится образование и роль педагогов <https://newc.yn.opr/py/сторй/2020/10/1387502> (Мурожаат санаси 08.04. 2022)
5. Кудратова У.Р. Духовное воспитание молодежи и тенденция развития образования в Узбекистане. Международной научно практической конференция «Образования ХХИ века» – СПб. 2019, - С. 294 -298.
6. Kudratova U. Zamonaviy ta’lim tizimida o‘qituvchi fenomenining ijtimoiy falsafiy tahlili. Fals. fan. bo‘y. fal. dok. (PhD)... dis. avtoref. – Toshkent, 2022. – 54 b.
7. Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. 2-tom. – Toshkent: Ma’naviyat, 2019. – B. 695.
8. Nazarov Q. Aksiologiya – qadriyatlar falsafasi. – Toshkent: Ma’naviyat, 1998.– B. 67.
9. Saifnazarov I., Saifnazarova F. Yoshlar va oila – Vatan tayanchi. – Toshkent: Ta’lim, 2018. –B. 50.

10. Saifnazarov I. Xususiy ta’lim rivoji - ta’lim sifatini oshirishning muhim omili // Globallashuv sharoitida tinchlik va barqarorlikka tahdid soluvchi g’oyaviy, mafkuraviy va axborot xurujlariga qarshi kurashishning zamonaviy usullarini yaratish: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –Toshkent, 2019. – B. 14-16.
11. Saifnazarov I., Kudratova U. Yangilanayotgan O‘zbekiston o‘qituvchisi. Monografiya.- Toshkent: Iqtisodiyot, 2023.
12. Shermuhammedov S. Falsafa va ijtimoiy taraqqiyot. – Toshkent: Fan, 2005. – B. 36-37.
13. O‘zbekistonda ta’lim sifatini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar va istiqboldagi rejalar. // 2020 yil 10 yanvar// <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-talim-tizimidagi-zgarishlar-a-ida-aytildi-10-01-2020>.

